

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ И НОРМЫ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ХЛОПЧАТНИКА

Бафаева Захро Хасановна-

Бухарского государственного университета

Аннотация. В статье приводятся данные о влиянии степени засоления и нормы азотных удобрений на интенсивность фотосинтеза в разных фазах развития хлопчатника. Установлено, что с увеличением степени засоления снижается интенсивность фотосинтеза, это особенно заметно в средне- и сильнозасоленных почвах. Внесение азотных удобрений и увеличение их нормы положительно влияет на интенсивность фотосинтеза во всех фазах развития хлопчатника и степенях засоления. Самое сильное влияние азотных удобрений наблюдалось в сильнозасоленных почвах.

Ключевые слова: засоление, азотные удобрения, интенсивность фотосинтеза, хлопчатник, фазы развития

Введение. Самыми важными физиологическими процессами происходящих в растениях является фотосинтез. При фотосинтезе образуются сложные органические соединения в листьях зеленых растений из углекислого газа и воды. При этом солнечная световая энергия превращается в химическую энергию органических веществ. В процессе фотосинтеза очень важно учитывать интенсивности фотосинтеза. Интенсивность фотосинтеза определяется усвоением углекислого газа единицей листовой поверхности за единицу времени. С интенсивностью фотосинтеза связано образование органического вещества, следовательно роста, развития и накопления урожая. На интенсивность фотосинтеза большое влияние оказывает засоление почвы. В засоленных почвах интенсивность фотосинтеза снижается, особенно в сильнозасоленных. Поэтому изучение влияния степени засоления на интенсивность фотосинтеза

у хлопчатника является актуальными. При этом азотные удобрения тоже оказывают действия на интенсивность фотосинтеза хлопчатника и тем самым влияют на урожай хлопка-сырца. В связи с этим изучение влияния азотных удобрений на интенсивность фотосинтеза хлопчатника в почвах, с разными степенями засоления имеет большое значение.

Методика исследования. Для изучения этих вопросов проводили полевые опыты с хлопчатником в почвах с разными степенями засоления. Опыты ставили и проводили по общепринятыми стандартными методами. Все учеты и измерения осуществлялись по методике института хлопководства. Интенсивность фотосинтеза определялась по поглощению углекислого газа. Объектом исследования являлись почвы с разными степенями засоления. В опыте изучалось влияние внесения азотных удобрений в разных нормах. Схема опыта состоит из 8 -ми вариантов: контроль без удобрений, фоновый вариант- P175K125 и 6 нормы азота удобрений – 100; 150; 200; 250; 300; 350 кг/га. Полученные данные были статистически обработаны по методу Доспехова(1985).

Результаты исследования и их обсуждение. Азотные удобрения во всех степенях засоления почвы положительно влияли на интенсивность фотосинтеза в хлопчатнике. Так, если в незасоленных почвах в неудобренном варианте в фазе бутонизации хлопчатника интенсивность фотосинтеза составила $0,78 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, то на фоновом варианте P175K125 – $1,01 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$. Азотные удобрения на фоне фосфорно-калийных удобрений повышали интенсивности фотосинтеза хлопчатника. Повышение нормы азота удобрений с 100 кг/га до 350 кг/га способствовало увеличению интенсивности фотосинтеза. При этом интенсивность фотосинтеза в фазе бутонизации хлопчатника в этих вариантах колебалась в пределах от $1,10 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$ до $1,53 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$ (табл.1). В вариантах, где применялись азотные удобрения интенсивность фотосинтеза была выше на 41-96%, чем в контроле без удобрений и на 9-51 % по сравнению с фоновым вариантом. В фазе

цветения хлопчатника интенсивность фотосинтеза усиливается и ее показатели были выше, чем при бутонизации. В контрольном варианте без удобрений интенсивность фотосинтеза в фазе цветения хлопчатника была $1,55 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, в фоновом варианте $1,97 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, а при внесении азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных удобрений в нормах 100, 150, 200, 250, 300 и 350 кг/га – 2,05; 2,10; 2,25; 2,31; 2,35; 2,39 $\text{г/м}^2 \cdot \text{час}$ соответственно, что выше на 32, 35, 45, 49, 52, 54 % по сравнению с контрольным вариантом и на 4, 7, 14, 17, 19, 21 %, чем в фоновом варианте (табл.). Засоление почвы способствовало снижению интенсивности фотосинтеза во всех сроках исследования. Но, и в этих почвах внесение удобрений, в т.ч. азотных увеличивало интенсивности фотосинтеза у хлопчатника. Так, в слабозасоленных почвах в фазе бутонизации хлопчатника в контрольном варианте интенсивность фотосинтеза была $0,67 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, на фоновом варианте $0,96 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, а при внесении азота удобрений в нормах 100, 150, 200, 250, 300, 350 кг/га на фоне P175K125 этот показатель колебался от 1,02 до $1,32 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$. При этом интенсивность фотосинтеза повышалась на 6-97%. В фазе цветения хлопчатника интенсивность фотосинтеза усиливалась и имела более высокие показатели. Так, в слабозасоленных почвах интенсивность фотосинтеза в фазе цветения в неудобренном контроле была $1,35 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, фоновом варианте – $1,85 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$, а в вариантах, где применялись азотные удобрения в нормах от 100 до 350 кг/га - 1,93; 2,01; 2,07; 2,12; 2,17; 2,21 $\text{г/м}^2 \cdot \text{час}$ соответственно. Оптимальный показатель интенсивности фотосинтеза был получен в варианте фон+N250, где интенсивность фотосинтеза составила $2,12 \text{ г/м}^2 \cdot \text{час}$. При этом интенсивность фотосинтеза повышалась по сравнению с контролем и фоном на 4-54%. В период плодообразования на слабозасоленных почвах интенсивность

Таблица-1

Влияние азотных удобрений на интенсивность фотосинтеза хлопчатника в почвах с разными степенями засоления, $\text{г/м}^2 \cdot \text{ча}$

№	Варианты	Бутонизация			Цветение			Период плодообразования		
		г/м ² час	По сравнению с контролем, %	По сравнению с фоном, %	г/м ² час	По ,%	ф/н, %	г/м ² час	н/н, %	ф/н, %
Незасоленная										
1	Контроль без удобрений	0,78	100	-	1,55		-	0,83	100	-
2	P ₁₇₅ K ₁₂₅ - фон	1,01	129	100	1,97	127	100	1,05	126	100
3	Фон+N ₁₀₀	1,10	141	109	2,05	132	104	1,13	136	108
4	Фон+N ₁₅₀	1,22	156	121	2,10	135	106	1,18	142	112
5	Фон+N ₂₀₀	1,30	167	129	2,25	145	114	1,31	158	125
6	Фон+N ₂₅₀	1,44	185	142	2,31	149	117	1,42	171	135
7	Фон+N ₃₀₀	1,49	191	147	2,35	152	119	1,50	181	143
8	Фон+N ₃₅₀	1,53	196	151	2,39	154	121	1,56	188	148
Слабозасоленная										
1	Контроль	0,67	100	-	1,35	100	-	0,71	100	-
2	P ₁₇₅ K ₁₂₅ - фон	0,96	143	100	1,85	137	100	1,02	144	100
3	Фон+N ₁₀₀	1,02	152	106	1,93	143	104	1,06	149	104
4	Фон+N ₁₅₀	1,13	167	118	2,01	149	109	1,16	163	114
5	Фон+N ₂₀₀	1,15	172	120	2,07	153	112	1,21	170	119
6	Фон+N ₂₅₀	1,20	179	125	2,12	157	114	1,27	179	124
7	Фон+N ₃₀₀	1,25	186	130	2,17	161	117	1,31	184	128

8	Фон+N ₃₅₀	1,32	197	137	2,21	164	119	1,39	196	136
Среднезасоленная										
1	Контроль	0,63	100	-	1,23	100	-	0,67	100	-
2	P ₁₇₅ K ₁₂₅ ⁻ фон	0,89	141	100	1,73	141	100	0,96	143	100
3	Фон+N ₁₀₀	0,99	157	111	1,81	147	105	1,06	158	110
4	Фон+N ₁₅₀	1,02	162	115	1,89	154	109	1,11	166	116
5	Фон+N ₂₀₀	1,06	168	119	1,99	162	115	1,15	172	120
6	Фон+N ₂₅₀	1,09	173	122	2,04	166	118	1,20	179	125
7	Фон+N ₃₀₀	1,10	175	123	2,09	170	121	1,24	185	129
8	Фон+N ₃₅₀	1,16	184	130	2,14	174	124	1,27	189	132
Сильнозасоленная										
1	Контроль	0,45	100	-	1,08	100	-	0,53	100	-
2	P ₁₇₅ K ₁₂₅ ⁻ фон	0,82	182	100	1,64	152	100	0,89	168	100
3	Фон+N ₁₀₀	0,93	207	113	1,70	157	104	0,98	185	110
4	Фон+N ₁₅₀	0,98	218	119	1,78	165	108	1,04	196	117
5	Фон+N ₂₀₀	1,01	224	123	1,87	173	114	1,09	206	122
6	Фон+N ₂₅₀	1,03	229	125	1,98	183	121	1,13	213	127
7	Фон+N ₃₀₀	1,02	227	124	2,01	186	122	1,17	221	131
8	Фон+N ₃₅₀	1,05	233	128	2,06	191	126	1,23	232	138

фотосинтеза в контрольном варианте была $0,71 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, что существенно ниже, чем в фазах бутонизации и цветения. На фоновом P175K125 варианте этот показатель был $1,02 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, а при внесении азотных удобрений от 100 до 350 кг/га - от $1,06$ до $1,39 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$. В рекомендованном варианте фон+N250 этот показатель составил $1,27 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$. При этом интенсивность фотосинтеза повышалась по сравнению с контролем и фоном на 4-96% (табл.1).

В среднесоленых почвах в фазе бутонизации хлопчатника интенсивность фотосинтеза в неудобренном контроле была $0,63 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, а на фоновом варианте – $0,89 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$. В вариантах фон+N100, фон+N150, фон+N200, фон+N250, фон+N300, фон+N350 этот показатель составил $0,99$; $1,02$; $1,06$; $1,09$; $1,10$; $1,16 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$ соответственно. При этом интенсивность фотосинтеза за счет внесения азотных удобрений повышалась по сравнению с контролем на 57-84% и с фоном - на 11-30 %. Интенсивность фотосинтеза в среднесоленых почвах в фазе цветения хлопчатника была выше, чем при бутонизации, однако по сравнению с незасоленными и слабозасоленными почвами – ниже. В фазе цветения азотные удобрения увеличивали интенсивность фотосинтеза по сравнению с фоном на 5-24% (табл.1). В период плодообразования хлопчатника интенсивность фотосинтеза в среднесоленых почвах колебалась по вариантам от $0,67$ до $1,27 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$. При этом интенсивность фотосинтеза повышалась за счет внесения азотных удобрений на 58-89% по сравнению с контролем.

Опыты проведенные в сильнозасоленных почвах показывают, что интенсивность фотосинтеза хлопчатника в этих почвах сильно снижается и имеет самые низкие показатели. Так, в неудобренном контрольном варианте интенсивность фотосинтеза в фазе бутонизации в этих почвах была $0,45 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, на фоновом варианте P175K125 – $0,82 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, а в вариантах с внесением азотных удобрений от 100 до 350 кг/га - $0,93$; $0,98$; $1,01$; $1,03$; $1,02$; $1,05 \text{ г/м}^2\cdot\text{час}$, что выше по сравнению с контролем без удобрений на 107; 118; 124; 129; 127; 133% и фоном – на 13; 19; 23; 25; 24; 28% соответственно.

И в сильнозасоленных почвах тоже во время цветения хлопчатника интенсивность фотосинтеза повышалась по сравнению с фазой бутонизации. При этом интенсивность фотосинтеза в контрольном варианте без удобрений была 1,08 г/м²*час, в фоновом P175K125 варианте – 1,64 г/м²*час, в вариантах, где на фоне фосфорно-калийных удобрений вносились азотные удобрения в нормах 100; 150; 200; 250; 300; 350 кг/га – 1,70; 1,78; 1,87; 1,98; 2,01 и 2,06 г/м²*час соответственно. При этом интенсивность фотосинтеза повышалась от внесения азотных удобрений по сравнению с контролем на 57-91%, с фоном – на 4-26%. В сильнозасоленных почвах тоже в период плодообразования хлопчатника интенсивность фотосинтеза существенно снижалась по сравнению с другими фазами хлопчатника. В этот период интенсивность фотосинтеза хлопчатника составила в контроле 0,53 г/м²*час, фоновом варианте – 0,89 г/м²*час. Внесение азотных удобрений на фоне фосфорно-калийных повышало интенсивности фотосинтеза по сравнению с контролем на 85-132%, с фоном – на 10-38% (табл.1). В рекомендованном варианте интенсивность фотосинтеза была 1,13 г/м²*час, что по сравнению с контролем больше на 113%, фоном – на 27%.

Заключение. Таким образом, азотные удобрения существенно повышают интенсивности фотосинтеза хлопчатника при всех степенях засоления, что особенно важно при средне- и сильнозасоленных почвах, где высокие концентрации водорастворимых солей сильно снижают интенсивности фотосинтеза хлопчатника.

Список литературы:

1. Абдуллаев Х.А., Каримов Х.Х. Изменение показателей фотосинтеза, донорно-акцепторных отношений и продуктивности в протессе многолетней селекции новых сортов хлопчатника // [Известия академии наук республики Таджикистан. отделение биологических и медитсинских наук.](#)- Душанбе, 2007. - №4, - С.31-39.

2. Abdumalikov J., Xoliqulov Sh. G‘o‘za assimilyasion yuzasining shakllanishi va fotosintez sof mahsuldorligiga organik va mineral o‘g‘itlarning ta’siri // AgroILM (O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali ilmiy ilovasi). - Toshkent, 2018. - №6 (56), - B.67-68.

3. Norboyeva U.T., Xolliyev A.E. G‘o‘za navlarining mahsuldorligiga sho‘rlanishning ta’siri // Ijodkor yoshlar va fan-texnika taraqqiyoti Respublika ilmiy-amal.anjuman materiallari. -Buxoro, 2010. -B.202-204.

4. Norboyeva U.T., Xolliyev A.E. G‘o‘za navlarining sho‘rlanishga nisbatan moslashish ko‘rsatkichlari // Xorazm Ma‘mun Akademiyasi axborotnomasi. - Xiva, 2018. - №4, - B.103-106.

5. Холлиев А.Е Физиологические особенности влияния засухи на водообмен и засухоустойчивост хлопчатника // [Международные научные исследования](#). – Москва, 2011. - № [1-2](#) [6-7] - С. 109–111.